

УДК 342.9

Єфіменко Галина Євгенівна –
студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого,

Halyna Ye. Yefimenko –
2nd year student of
the Barristers' Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Європейський та вітчизняний досвід протидії поліцейському свавілля

У статті висвітлена проблематика поліцейського свавілля і необхідність регламентації у законодавстві обсягу і допустимих меж застосування спеціальних заходів, які використовуються для підтримки правопорядку. Визначено права і основоположні свободи людини як пріоритет у діяльності Національної поліції та відображено її сервісну функцію у державі та суспільстві. Надано характеристику поліції як суб'єкту адміністративного права і гаранту дотримання закону та порядку в країні

Ключові слова: поліція, держава, законодавство, права людини, спеціальні заходи.

В статті освіщена проблематика полицейского произвола и необходимость регламентации в законодательстве объема и допустимых пределов применения специальных мер, которые используют для поддержания правопорядка. Дано определение правам и фундаментальным свободам человека, как приоритету в деятельности Национальной полиции и выражено её сервисную функцию в государстве и обществе. Полиция охарактеризована как субъект административного права и гарант соблюдения закона и порядка в стране.

Ключевые слова: полиция, государство, законодательство, права человека, специальные меры.

H. Ye. Yefimenko European and National Method of Counteraction to Police Arbitrariness

The article covers the issue of police harassment and necessity of legislative regulation of range and permissible limits of the use of special measures used to maintain law and order. The article identifies human rights and fundamental freedoms as a priority in the National policing and reflects its service function in state and society. The description of the police as a subject of administrative law and a guarantor of law and order in the country is given in the article. The article deals with the provisions of The Constitution of Ukraine and general regulations governing the activities of the National Police. The analysis of European and national approaches in counteraction of exceeding the limits of authority by policemen and also description of the provisions governing the specifics of the application of special measures are specified. The work contains a review of the case law of the European Court of Human Rights in cases related to combating police misconduct. In addition to the analysis of legislation and case law, the article reflects the main prerequisites for the problem of harassment and exceeding the limits within which a police officer must act. The article contains a detailed analysis of the peculiarities of the application of measures related to violence and encroachment on the rights and freedoms of citizens. The paper pays attention not only to the practical and normative aspect of the above mentioned problem, but also describes the role of fundamental principles of law and human rights in understanding the theory of law. The peculiarities of protection of violated rights in court were also given and the inadmissibility of the police's superiority over the law was proved. The main idea, which was laid down by the author of the article in its content, was the need to ensure legal certainty in legislation aimed at regulating the actions of police officers in situations requiring police intervention. Also, the need for clear regulation and consolidation of regulations, in the rules of law, the provisions relating to the application of psychological pressure as a permissible measure of influence was the part of main idea. The author proposes the expansion

and modernization of the norms that regulate the activities of the National Police during public events, as the procedure provided by the law is not consistent with the realities of a democratic globalized society.

Keywords: *the National Police, state, legislation, human rights, judicial practice, special measures, excess of authority.*

Постановка проблеми. Права та свободи людини – найвища соціальна цінність, яку в державі захищає закон. Від кожної людини як члена суспільства і первинної основи держави залежить підтримання порядку, адже зберігаючи його, ми дбаємо про себе, свою безпеку. В демократичних суспільствах публічний порядок забезпечується за рахунок свідомого ставлення громадян до реалізації своїх прав та виконання обов'язків і повазі до меж особистого простору інших осіб. Але підтримання публічного порядку зазвичай неможливо без втручання представників держави, серед яких важливе місце посідає Національна поліція України. У Законі України «Про Національну поліцію»[1] цей орган визначений як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку(ч.1 ст.1 Закону).

Виконуючи свої обов'язки із забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, Національна поліція реалізує своє сервісне призначення у соціумі. І в більшості випадків захист прав та інтересів особи, на які зазіхнули, відбувається шляхом обмеження прав та свобод особи, котра вчинила протиправне діяння. Але трапляються випадки, в яких представники влади діють непрофесійно, нехтуючи принципом верховенства прав, поваги до прав і свобод людини та іншими фундаментальними засадами діяльності, закріпленими у законі, свідомо перевищуючи допустиму міру обмеження прав і свобод людини. Це і є проявом поліцейського свавілля.

Аналіз останніх досліджень. Глобалізація і демократичний вектор розвитку українського соціуму детермінують оптимізацію законодавства та дослідження у сфері захисту прав людини. Наразі основним об'єктом дослідження є рівень довіри населення до поліції та рівень ефективності її діяльності. Також особлива увага надається оптимізації та модернізації підходу до розуміння інституту поліції та його функцій. Ведеться робота з

дослідження та оптимізації наявної нормативної бази, що регулює діяльність Національної поліції. Увагу даній проблематиці в своїх роботах приділяли: В. Б. Аверянов, Є. О. Безсмертний, О. М. Буханевич, В. В. Доденко, М. М. Долгополова, І. П. Голосніченко, В.А. Глуховець, В.О. Іванцов, Д.П. Калаянов, З.Р. Кісіль, М. В. Ковалів, А.Т.Комзюк, Р. В. Миронюк, А. О. Селіванов, О.Г.Стрельченко, В. П. Тимошук, С.О.Шатрава.

Невирішені раніше проблеми. Окреслена проблема існує й лишається надзвичайно актуальною в сучасному українському суспільстві. Отже, у статті розглянемо причини, приклади та шляхи подолання проблеми непрофесійності та протиправної поведінки представників Національної поліції.

Метою статті є аналіз чинних нормативно-правових актів, практики Європейського суду з прав людини, вивчення європейського досвіду громадського та державного контролю за діяльністю поліцейських з тим, щоб сформулювати пропозиції щодо вдосконалення механізму запобігання проявам свавілля з боку Національної поліції.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день основне призначення Національної поліції України полягає в наданні поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, забезпеченні громадського порядку, протидії злочинам та іншим правопорушенням, наданні послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги; впорядкуванні внутрішньосистемних поліцейських відносин та забезпеченні чіткої організації і функціонування всієї системи підрозділів і служб Національної поліції України.

Національна поліція виконує покладені на неї обов'язки, застосовуючи комплекс спеціалізованих заходів. З-поміж них особливе місце займають заходи примусу – застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної

зброї, психологічний вплив тощо. Повний перелік заходів примусу визначено у ст. 42 Закону України «Про Національну поліцію». Практика застосування примусових заходів поліцейськими є доволі поширеною, як-то, під час проведення спеціальних операцій, припинення окремих видів протиправної поведінки, затриманні озброєних злочинців, блокуванні ділянок місцевості, створенні буферної зони на мітингах. У навчальних закладах, що готують кадри для Національної поліції, викладається дисципліна «Тактико-спеціальна підготовка», що спрямована на формування стратегічних навичок застосування сили майбутніми співробітниками Національної поліції.

Застосування фізичної сили як засобу протидії проявам протиправної поведінки є допустимим, оскільки, як вже зазначалося, захист прав і свобод однієї особи нерозривно пов'язаний з обмеженням прав іншої особи, яка своїми діями посягає на ці права. Іноді доцільно застосувати примус як засіб обмеження, оскільки відсутні ефективні альтернативи зупинення порушника. Законодавство наводить чіткий перелік випадків, коли можливо застосування заходів примусу. При цьому важливо запобігти свавіллю та не допустити прояви агресії представниками влади у випадках, коли їх дії можуть завдати шкоди іншим особам, у тому числі надмірної (непропорційної) самому порушнику. Застосовуючи спеціальні засоби примусу, співробітник Національної поліції має враховувати межі, визначені законом – статтями 43-46 Закону України «Про Національну поліцію», керуватися принципами гуманізму та верховенства права та зважати на власну відповідальність перед суспільством.

Важливим при прийнятті рішення про застосування спеціального заходу є врахування принципів пропорційності, ефективності та необхідності, які виконують роль критеріїв правомірності дії представників влади. Тлумачення зазначених критеріїв наведено у ст. 29 Закону України «Про Національну поліцію». Так, пропорційність полягає у співмірності застосованого заходу і заподіяної шкоди чи її загрози суспільним інтересам. Ефективним поліцейський захід буде, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції. Також критерієм ефективності є досягнення мети

застосування, оскільки відповідно до ч.7 ст.29 Закону України «Про національну поліцію» ефективність і доцільність застосування заходу вимірюється перспективою досягнення мети. Метою, у свою чергу, є припинення протиправного діяння за рахунок мінімального обмеження прав особи правопорушника. Необхідність застосування пояснюється неефективністю інших методів впливу і характером ситуації (загроза стає пропорційною необхідному заходу) яка потребує врегулювання. Отже, необхідність випливає з пропорційності і ефективності застосування заходу в конкретних обставинах.

У більшості випадків порушення публічного порядку працівник Національної поліції обирає для вирішення проблеми застосування примусу. Але не завжди вдається обрати гуманні засоби досягнення мети забезпечення публічного порядку, а в деяких випадках навіть представники влади нехтують людяністю, оскільки загроза фізичної сили спонукає порушника діяти виключно в інтересах суб'єкта влади.

В Україні традиційною для суспільства залишається позиція, сформована ще за радянських часів, і яка полягає в тому, що поліцейський зазвичай застосовує заходи, не враховуючи тих критеріїв, які встановлені законодавством. Натомість, в європейській практиці існують доволі розумні підходи до визначення того, як і в яких межах має діяти поліцейський, коли вважає за необхідне застосувати примус. Українське законодавство повільно сприймає європейську правову традицію. Це призводить до формування прогалин у законодавстві. Як приклад, у Законі України «Про Національну поліцію», на наш погляд, не встановлено межі психологічного впливу особу, зловживання яким призводить до пригнічення волі особи через реалізацію поліцейських заходів примусу. На відміну від критеріїв дозволу застосування вогнепальної зброї або ж спеціальних засобів, порядок психологічного тиску не визначений, а значить межа між законними діями поліцейського та поведінням, що принижує честь та гідність затриманої особи, в даній ситуації лишається доволі абстрактною. На підтвердження вищезазначеного можна навести приклад з практики Європейського суду з прав людини –

рішення у справі «Жердев проти України» (CASE OF ZHERDEV v. UKRAINE) (Заява № 34015/07)» щодо жорстокого поводження та морального пригнічення неповнолітнього [2].

Недоторканність особи як цінність, що не може бути безпідставно порушена, також закріплена і в Конституції України. У 47 статтях розділу II Основного Закону України вміщено перелік фундаментальних положень щодо прав людини і громадянина, що мають сприйматися співробітником Національної поліції як такі, котрі необхідно захищати за будь-яких умов, а також як межа, перетинати яку можна лише в інтересах виконання покладеного на нього обов'язку захисту прав та свобод осіб, щодо яких було вчинено порушення. На підтвердження даної позиції щодо ролі Конституції України та закріплених в ній фундаментальних положень з приводу недоторканності особи та цінності життя для поліцейського як представника держави, доцільно навести текст ст.29 та 27 Конституції України. Стаття 29 визначає саме такі межі допустимого примусового впливу: «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинів чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого». Стаття 27, в свою чергу, обов'язую державу, в тому числі поліцейських як її представників, захищати життя людини як найвищу цінність: «Кожна людина має

невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини».

Загалом, Конституція України є одним з основних законодавчих актів, що врегульовує діяльність поліції: визначає вектор діяльності Національної поліції як виконавця сервісної функції держави, що включає в себе і захист недоторканності прав та свобод людини і громадянина. Також необхідно зауважити, що правоохоронець зобов'язаний реалізувати своє професійне призначення у відповідності з принципом законності. Слідування нормі, яка містить чіткий та докладний перелік повноважень поліцейського, нівелює ризики виходу за рамки повноважень. Роль слідування закону під час виконання владних повноважень визначена у ч.2 ст. 19 Конституції України. Основний Закон визначає обов'язок представника влади при виконанні покладених на нього завдань дотримуватися норм Конституції та законодавства України, зокрема, тих актів, що регулюють його професійну діяльність. Так, у розділі 2 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» безпосередньо закріплено необхідність слідування закону, але надалі у тексті закону сутність принципу викладено недосконало, через що можуть виникати колізії тлумачення норм, які у ньому закріплені. Так, поняття «явно незаконний», що міститься у ч.2 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію», має оціночний характер і суттєво впливає на розуміння протиправної дії поліцейського. Також недоліком можна вважати постійне використання словосполучення «відповідно до закону» у тексті закону, воно надає бланкетного характеру нормі і, на жаль, доволі часто поліцейськими сприймається абстрактно, що в свою чергу суперечить ідеї наявності чітко визначеної системи повноважень правоохоронця. Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування в правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі. Саме така позиція сформована Конституційним Судом України у справі №5-рп/2005 від 22 вересня 2005 року [3]. Як зазначив Європейський суд з прав людини, коли поліцейські отримують широкі

дискреційні повноваження (свободу розсуду), існує явний ризик свавілля. Відтак, закон має визначати з достатньою точністю обсяг будь-яких дискреційних повноважень, наданих компетентним органам, та спосіб їх здійснення. Яскравим прикладом актуальності даного зауваження є рішення ЄСПЛ у справі *Gillan and Quinton v. United Kingdom*, від 12 січня 2010 року [4].

Не варто ігнорувати і психологічну складову проблеми. Стосовно поліцейських, психологічне вигорання призводить до втрати професійного та гнучкого погляду на проблематичні соціальні відносини, що потребують поліцейського втручання. Також це призводить до байдужого ставлення, втрати альтруїзму та гіперболізації формалізму у спілкуванні з людьми. А отже й ставлення до насильства змінюється, починає сприйматися як найлегший спосіб вирішення поставленою перед ним професійної задачі. До того ж, треба враховувати, що професійна деформація лишає відбиток і на соціальних відносинах поліцейських за межами виконання їх повноважень, а отже погіршує їх репутацію в очах громадянського суспільства.

Більше того, в наш час імператив позиції сили та презумпція правоти поліцейського, на жаль, стають цілком нормальним явищем у нашому демократичному суспільстві. Здатність громадянина оскаржити дії постфактум створює ілюзію свободи слова та права на недоторканність особи. Керівний склад МВС України зазначає, що дані засади діяльності наявні і в розвинених країнах Європи – таких, як Італія, Німеччина та Франція. Але треба враховувати той факт, що принцип «виконай вимогу, а потім оскаржуй» – це підміна понять в даному контексті. Проблема в підході розуміння полягає у викривленні змісту європейської традиції, котра полягає у сприйнятті завдання поліцейського виключно як виконання сервісної функції держави по відношенню до громадян уповноваженим на це державним службовцем, у відповідності до визначеного законом порядку та в інтересах суспільства. Європейська правнича думка з цього приводу знайшла своє підтвердження у рішеннях ЄСПЛ по справах «*Hornsby v. Greece*» від 19.03.97, «*Amuur v. France*» від 24.01.02 [5], «*The Case of Kruslin v. France*» від 24.04.90 [6].

В умовах відсутності активної позиції держави у вирішенні даної проблеми важливе значення отримує діяльність громадськості. Здійснюючи контроль за діяльністю правоохоронців та формуючи на незалежних засадах інститут допомоги жертвам, що зазнали насильства, суспільство створює умови, в яких пошкваллення боротьби зі свавіллям буде неминучим. Адже влада не може ігнорувати активність громадян. Не менш небезпечною, ніж саме перевищення повноважень правоохоронцями, проблемою є байдужість суспільства. В даній ситуації ніщо інше, як активна позиція громадянського суспільства, не стане каталізатором діяльності держави. Треба враховувати і той факт, що навіть голос однієї особи має значення – викриваючи одиничні випадки незаконних дій правоохоронців, здійснюється протидія свавіллю загалом. Для реалізації такої системи від держави вимагається мінімум, гарантій анонімності викривача, спрощення бюрократичної процедури подання скарг, створення електронного реєстру добросовісності тощо. Порівняно з вирішенням та усуненням наслідків резонансних справ за участі правоохоронців, це дійсно мізерний об'єм роботи.

Висновок. Спираючись на все вищезазначене, стає зрозуміло: для вирішення наявної проблеми необхідно впровадити взаємодоповнюючий державний та громадський контроль за діяльністю Національної поліції, забезпечити правову визначеність у законодавчих актах, спрямованих на регламентацію дій поліцейського у ситуаціях, що потребують поліцейського втручання. Потреба у внесенні таких змін до законодавства є очевидною, адже наша держава прагне розвиватися у напрямку євроінтеграції, що, звісно, не можливо здійснити, оминаючи оптимізаційні процеси у правовій площині та удосконаленні публічного адміністрування. І очевидним є той факт, що дозвіл на законодавчому рівні на здійснення психологічного тиску та практична відсутність норм, що врегульовували б діяльність Національної поліції підчас проведення масових акцій, іде у розріз з поняттям прогресу юридичної думки та діяльності поліції у інтересах людини.

Список використаних джерел:

1. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липн. 2015 р. *Відом. Верх. Ради України*. 2015. № 40-41. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
2. Рішення ЄСПЛ у справі «Жердев проти України» (CASE OF ZHERDEV v. UKRAINE) від 25 січн.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974>.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 верес. 2005 р. N 5-рп/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05>.
4. Рішення ЄСПЛ у справі Gillan and Quinton v. United Kingdom, від 12 січня 2010 року (скарпа № 4158/05) від 12. січн. 2010 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22:%5B%22001-96585%22%5D%7D>.
5. Рішення ЄСПЛ у справі «Amuur v. France» від 24 січн. 2002 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57988%22%5D%7D>.
6. Рішення ЄСПЛ у справі «The Case of Kruslin v. France» від 24 квітн. 2009 р. URL: https://www.legislationline.org/download/id/4548/file/ECHR_CASE%20OF%20KRUSLIN%20v.%20FRANCE_24.04.1990_en.pdf.

References:

1. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 lypn. 2015 r. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 2015. № 40-41. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
2. Rishennia YeSPL u spravi “Zherdiev proty Ukrainy” (CASE OF ZHERDEV v. UKRAINE) vid 25 sichn.2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974>.
3. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 92, punktu 6 rozdil X “Perekhidni polozhennia” Zemelnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro postiine korystuvannia zemelnymy diliankami) vid 22 veres. 2005 r. N 5-rp/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05>.
4. Rishennia YeSPL u spravi Gillan and Quinton v. United Kingdom, vid 12 sichnia 2010 roku (skarha № 4158/05) vid 12. sichn. 2010 r. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22:%5B%22001-96585%22%5D%7D>.
5. Rishennia YeSPL u spravi “Amuur v. France” vid 24 sichn. 2002 r. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57988%22%5D%7D>.
6. Rishennia YeSPL u spravi “The Case of Kruslin v. France” vid 24 kvitn. 2009 r. URL: https://www.legislationline.org/download/id/4548/file/ECHR_CASE%20OF%20KRUSLIN%20v.%20FRANCE_24.04.1990_en.pdf.